

AGRICULTURAL SCIENCES

THE STATE OF IMPLEMENTATION OF THE UKRAINE'S LEGISLATION OF WASTE MANAGEMENT WITH EUROPEAN STANDARDS

Dyudyayeva O.

Kherson State Agrarian and Economic University,
Kherson, Ukraine

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАМИ

Дюдяєва О.

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Abstract

In the European Union, the issue of waste is regulated by a number of directives of waste management in various sectors of the industry. EU member states use such norms of European law to implement them in their national legislation. Ukraine must also implement these directives so that domestic legislation contains the same principles and mechanisms as European legislation. Ukraine has such obligations under the Association Agreement between Ukraine and the EU.

The article analyzes the state of implementation of national legislation of waste management with European standards. Today there is a special law on waste in Ukraine, the National Waste Management Strategy until 2030 and the National Waste Management Plan until 2030 have been adopted. A framework law on waste is being developed. The updated legislation will help solve problems with waste management in Ukraine according to European principles.

Анотація

В Європейському Союзі питання відходів регулюється низкою директив про поводження з відходами в різних секторах галузі. Країни-члени ЄС використовують такі норми європейського права для впровадження їх у своє національне законодавство. Україна теж має впровадити ці директиви, щоб вітчизняне законодавство містило такі самі принципи та механізми, як і європейське. Такі зобов'язання Україна має відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В статті проаналізовано стан імплементації національного законодавства в сфері поводження з відходами з європейськими нормами. Сьогодні в Україні діє спеціальний закон про відходи, прийнято Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року та Національний план управління відходами до 2030 року. Ведеться робота над розробкою рамкового закону про відходи. Оновлене законодавство буде сприяти вирішенню проблем з управлінням відходами в Україні за європейськими принципами.

Keywords: waste management, implementation, domestic legislation, European legislation European law, national legislation, Association Agreement.

Ключові слова: поводження з відходами, імплементація, національне законодавство, законодавство ЄС, європейське право, Угода про Асоціацію.

Більше десяти років тому Україна обрала для себе єдиний шлях розвитку суспільства – євроінтеграційний, що підтвердилось підписанням у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони (далі за текстом – Угода). Інтеграція України в Європейське Співтовариство є довгостроковим і складним процесом, який було розпочато задовго до підписання Угоди. Але, підписання Угоди поставило перед нашою країною певні зобов'язання та створило нові можливості щодо удосконалення нормативно-правової бази, в тому числі прийняття нових стандартів у різних сферах суспільного життя. Це стосується й сфери захисту довкілля.

Проведення реформ законодавчої та нормативно бази в сфері охорони навколишнього середовища, що є одною з пріоритетних в Європейському

Союзі відбувалось за підтримки низки європейських проектів та програм. Одною з таких програм була Програма підтримки секторальної політики Міністерства екології та природних ресурсів. Програма була зорієнтована на досягнення конкретних цілей, визначених Національною екологічною Стратегією України та зобов'язань щодо євроінтеграції. Додатком ХХХ до Угоди визначено низку документів Європейського Союзу, які Україна має імплементувати в національне законодавство, тим самим наблизивши його до законодавства ЄС.

В європейському праві є три види документів: Регламенти, Директиви та рішення. Регламенти – це документами прямої дії для кожної держави-члена. Директиви – це рамкові документи, які встановлюють цілі для держав-членів ЄС і мають обов'язкову силу. Кожна держава-член має право

самостійно приймати рішення щодо механізмів для досягнення поставлених цілей через національні законодавства.

Реалізація Угоди в частині захисту довкілля передбачена окремим її восьмим розділом та передбачає провадження законодавства ЄС у восьми секторах. Норми та вимоги в сфері захисту довкілля регламентується двадцятьма дев'ятьма Директивами та Регламентами ЄС. Одним з виділених секторів є управління відходами та ресурсами.

Норми права ЄС визначають кількісні та якісні результати, яких кожна країна має досягти протягом визначеного періоду часу, на відміну від природоохоронного законодавства України, яке за багатьма факторами було недостатньо прозорим та декларативним. Після підписання Угоди Україна продовжила процес імплементації вітчизняного законодавства у сфері поводження з відходами до європейських норм.

Як було зазначено вище, європейське право у сфері поводження з відходами представлено низкою директив та регламентів, серед яких :

- Директива 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких директив (рамкова),
- Регламент 1013/2006 про транспортування відходів,
- Регламент 2150/2002 про статистику щодо відходів,
- Директива 2004/35/ЄС про відповідальність за нанесену шкоду навколишньому середовищу,
- Директива 2008/35/ЄС про охорону навколишнього природного середовища через кримінальну відповідальність,
- Регламент ЄС 1272/2008 про класифікацію, пакування та маркування небезпечних речовин та сумішей.

Майже кожна директива містить цільові показники, щодо зобов'язань кожної країни-члена ЄС.

У результаті аналізу та узагальнення основних положень та вимог, викладених в регламентах та директивах, можна зробити висновок, що більшість з них спрямовані на збільшення відсотку переробки відходів та зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони чи на видалення. До того ж, вимоги директив перехід на більш безпечне для довкілля та людини поводження з відходами.

Розглянемо деякі названі вище директиви. Директива 2008/98/ЄС встановлює перелік відходів, класифікацію операцій поводження з відходами, вимоги до поводження з небезпечними відходами, заборону змішувати небезпечних відходів (ст. 17), маркування небезпечних відходів (ст. 19), наявність необхідних документів при перевезенні небезпечних відходів через територію країн-членів ЄС. Крім того, стаття 11 Директиви зобов'язує забезпечити роздільне збирання деяких видів відходів таких, як скла, паперу та картону, металу, полімерів, а до 2025 року – текстилю. Директивою передбачено також підготовку відходів до повторного використання та перероблення. Вимоги роздільного збирання біологічних відходів та забезпечення, їх подальшого оброблення і перероблення встановлені

статтею 22. Щодо цільових показників, встановлених Директивою. До 2025 року країни ЄС мають досягти повторного використання та перероблення 55-60% відходів в цілому, а до 2030 року – 60-65%. Директива визначає вимоги щодо дозвільних процедур для спеціалізованих організацій та підприємств, які займаються збиранням та транспортуванням відходів.

Інша Директива 1999/31/ЄС встановлює вимоги до відходів в частині їх направлення до місць захоронення тільки після їх оброблення з метою зменшення їх обсягів та небезпеки для довкілля, неможливо вивезти на полігон контейнер зі змішаними відходами. Директива визначає процедуру плати за захоронення відходів, що враховується при будівництві, експлуатації, закритті місця захоронення та його догляд протягом наступних 30 років після його закриття.

Директивою 2006/21/ЄС затверджено Рішення 2009/337/ЄС щодо визначення критеріїв класифікації об'єктів у відповідності до Додатку Директиви.

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди відноситься до об'єктів промислової діяльності у разі спричинення ними забруднення, але вона не розповсюджується на науково-дослідні та дослідно-конструкторські інституції. Директиви встановлює спеціальні вимоги до установок для спалювання відходів та установок спільного спалювання відходів.

В ЄС також прийнято низку директив, що забезпечують функціонування системи *Розширена відповідальність виробника*:

- Директива 2006/66/ЄС про батареї та акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини.
- Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання.
- Директива 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки.

Що на сьогодні зроблено в Україні. Вимоги та відповідальність щодо поводження із відходами визначено Законом України «Про відходи» № 187/98 від 05 березня 1998 року зі змінами, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та інших органів виконавчої влади, державними стандартами, гармонізованими з європейськими та міжнародними.

В рамках виконання Угоди та з метою наближення національного законодавства до європейського Україна зобов'язана імплементувати Директиви № 2008/98/ЄС, № 2006/21/ЄС та № 1999/31/ЄС, а також Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, що безпосередньо реалізує питання комплексного запобігання і контролю забруднень.

Імплементація даних директив пов'язана із значними змінами і доповненнями в правовому полі. Насамперед Україна стоїть перед необхідністю вибору нової концептуальної основи, в рамках якої пріоритетні цілі поводження з відходами забезпечуватимуть перехід до «кругової» економіки з каскадним використанням ресурсів і мінімізацією обсягів залишкових продуктів. Строк впровадження

трьох вище зазначених директив за різними їх положеннями становить до 5-6 років. На жаль, враховуючи об'єктивні причини, що існують в Україні, в тому числі й ведення воєнних дій майже на всій території країни, ці терміни не будуть повністю витримані. Але, встановлено головні принципи реформи управління відходами.

1. Відповідність засадам економіки замкненого циклу

Економіка замкненого циклу або циркулярна економіка (англ. Closed-loop economy, Circular economy) – модель економічного розвитку, заснована на відновленні та раціональному споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній економіці. Використовує економічні підходи з метою мінімізації негативного впливу на довкілля, безвідходного виробництва та досягнення цілей сталого розвитку.

2. Ієрархія управління відходами

П'ятиступенева ієрархія управління відходами базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, а якщо запобігти не вдається – докладаються зусилля для повторного використання. Якщо і це неможливо – здійснюється рециклінгу (матеріали з відходів переробляються на продукцію, матеріали або речовини). Рециклінг включає перероблення органічного матеріалу, але не включає відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення.

Коли ж і переробка (рециклінг) неможливі – застосовуються інші види утилізації відходів, у тому числі операції із відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення.

У разі відсутності можливостей виконати попередні операції відбувається видалення відходів – захоронення їх у спеціально обладнаних місцях та знищення (знешкодження) на установках, що не відповідають екологічним нормативам.

3. Інтегрована інформаційна система з управління відходами

Для ефективного управління відходами як на національному, так і на регіональному рівнях має бути розроблена інформаційна система із зручним доступом до даних щодо ліцензій, дозволів, розміщення полігонів та сміттєзвалищ, актуальної інформації про забруднювачів та переробні потужності.

4. Системність та планованість

Реалізація реформи здійснюється як на державному, так регіональному та місцевому рівнях. На основі Національного плану управління відходами розробляються Регіональні плани управління відходами з використанням єдиних методологічних підходів.

5. Розширена відповідальність виробника (РВВ)

Це фінансовий і організаційний механізм спрямований на підтримку розробки та виробництва товарів, що повністю враховують та полегшують ефективне використання ресурсів впродовж усього їхнього життєвого циклу, включаючи їх відновлення,

повторне використання, утилізацію без шкоди для вільного обігу товарів на внутрішньому ринку. Основна мета РВВ збільшити кількість та ступінь відновлення продукту та мінімізувати вплив відходів на довкілля.

Політика РВВ вперше почала застосовуватися на початку 1990-х років серед низки європейських держав, особливо стосовно відходів упаковки, і в подальшому поширилася у країнах ЄС та за його межами. З того часу система РВВ сприяла значному збільшенню темпів переробки відходів та допомогла зекономити державні витрати на управління відходами.

6. Інтеграція у ринок відходів ЄС та європейську систему управління відходами

Реформа не тільки відповідає європейському законодавству, але і враховує українські реалії та особливості ринку. При цьому, такі фундаментальні речі як вимоги до учасників системи управління відходами, класифікація відходів – мають повністю відповідати стандартам ЄС. Це створюється для того, аби українським установам та підприємствам було простіше інтегруватися у систему ЄС і говорити із партнерами однією юридичною мовою.

Низку поставлених задач в Україні досягнуто. У 2017 році ухвалено та прийнято Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, яка визначає головні напрями регулювання на державному рівні у сфері поводження з відходами в найближчі десятиліття з урахуванням підходів, що базуються на вимогах вище перелічених європейських норм.

Внесено зміни до Закону України «Про відходи» та до другого читання готується проект Закону «Про управління відходами» № 2207-Ід, який встановить нові прозорі правила та дозволить побудувати сучасну інфраструктуру управління відходами. Законопроект розроблено на основі трьох директив ЄС – про відходи, про захоронення відходів, про промислові викиди та передбачає запровадження ієрархії поводження з відходами; запровадження принципу «забруднювач платить»; запровадження системи розширеної відповідальності виробника, яка встановлює вимогу для виробників упаковки нести відповідальність за повний цикл життя створеної упаковки, батарей, акумуляторів, електричного та електронного обладнання тощо; створення можливості для залучення інвестицій у будівництво сміттєпереробних заводів; введення жорстких європейських екологічних норм для операцій спалення та захоронення відходів, щоб не допустити нанесення шкоди здоров'ю людей і довкіллю; законодавче підґрунтя для короткострокового та довгострокового планування управління відходами; запровадження електронної інформаційної системи управління відходами для забезпечення прозорості у галузі та уникнення корупційних ризиків, що складатиметься з відкритих реєстрів, модулів для надання адміністративних послуг (видача всіх документів он-лайн), звітності та аналізу статичної інформації.

Крім того, законопроектом передбачено вирішення таких проблем, як безконтрольне захоронення відходів на звалищах, які не відповідають екологічним нормам; фіктивної переробки відходів, коли фактично вони переробляються лише за документами; здійснення різних операцій з відходами без дозвільної документації.

Підсумовуючи вище написане, можна зазначити, що імплементація законодавства ЄС в сфері поводження з відходами, надасть Україні низку переваг щодо управління галуззю та збереження навколишнього природного середовища. Серед найбільш важливих: системний підхід до вирішення проблем поводження з відходами, зменшення обсягів утворення відходів, збільшення обсягів переробки та повторного використання відходів. Важливим рішенням може стати перехід до економіки замкнутого циклу. Крім того, наближення законодавств України та ЄС дозволить розширити та посилити відповідальність виробників за прийняття відходів та повернутої продукції.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Про відходи. Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text>
3. Проект Закону «Про управління відходами» готується до другого читання. 06.02.2022. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад. URL: <https://www.minregion.gov.ua/press/news/proyekt-zakonu-pro-upravlinnya-vidhodamy-%E2%84%96-2207-1d-gotuyetsya-do-drugogo-chytannya/>
4. Управління відходами та ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації. Проект ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки». Київ. 2014. URL: <https://mepr.gov.ua/timeline/evrointegraciya.html>
5. Європейські стандарти у галузі поводження з відходами: що це таке і як вони реалізуються в Україні? Проект Міжнародної благодійної організації «Екологія – Право – Людина» у партнерстві з Громадською організацією «Екологічні ініціативи». Київ. 2017.
6. Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics (Text with EEA relevance). *Official Journal*, L 332, 09/12/2002. P. 0001–0036. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32002R2150>.
7. Regulation (EC) No 1013/2006 of the European parliament and of the council of 14 June 2006 on shipments of waste. *Official Journal*, L 190/1. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1013>.
8. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance). *OJ* L 353, 31.12.2008, p. 1–1355. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272>.
9. European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste. *OJ*, L 365, 31.12.1994, p. 10–23. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0035>.
10. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. *OJ*, L 182, 16.7.1999, p. 1–19. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031>.
11. Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. *OJ*, L 143, 30.4.2004, p. 56–75. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0035>.
12. Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the Council and the Commission. *OJ*, L 102, 11.4.2006, p. 15–34. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0021>.
13. Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance). *OJ*, L 266, 26.9.2006, p. 1–14. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066>.
14. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). *OJ*, L 312, 22.11.2008, p. 3–30. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098>.
15. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) Text with EEA relevance. *OJ*, L 334, 17.12.2010, p. 17–119. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0075>.
16. Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Text with EEA relevance. *OJ*, L 197, 24.7.2012, p. 38–71. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0019>.